

ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО СТАТУСА И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ У МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Бобомуратов Турдикул Акрамович

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
детской пропедевтики Ташкентского медицинского университета
(Узбекистан).

Юсупова Умидажон Улугбековна

Кандидат наук, доцент кафедры педиатрии и неонатологии
Ургенчского государственного медицинского института
(Узбекистан)

Араллиева Шахноза Бахтияровна

Хорезмский филиал Республиканского специализированного
научно-практического медицинского центра охраны здоровья
матери и ребенка (Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18872416>

ARTICLE INFO

Received: 26th February 2026

Accepted: 27th February 2026

Online: 28th February 2026

KEYWORDS

*Оценить иммунный статус
новорожденных, рожденных
от матерей с аутоиммунными
заболеваниями, и определить
особенности раннего
неонатального
адаптационного процесса*

ABSTRACT

Аутоиммунные заболевания, включая системную красную волчанку, ревматоидный артрит и аутоиммунный тиреозит, распространены среди женщин репродуктивного возраста и могут влиять на формирование иммунной системы плода и новорожденного. Трансплацентарная передача материнских аутоантител вызывает специфический ход процесса адаптации иммунной системы в неонатальном периоде.

Актуальность. Аутоиммунные заболевания, включая системную красную волчанку, ревматоидный артрит и аутоиммунный тиреозит, распространены среди женщин репродуктивного возраста и могут влиять на формирование иммунной системы плода и новорожденного. Трансплацентарная передача материнских аутоантител вызывает специфический ход процесса адаптации иммунной системы в неонатальном периоде.

Цель. Оценить иммунный статус новорожденных, рожденных от матерей с аутоиммунными заболеваниями, и определить особенности раннего неонатального адаптационного процесса.

Материалы и методы. Было проведено проспективное наблюдательное исследование 130 новорожденных. Основная группа состояла из 65 новорожденных, рожденных от матерей с аутоиммунными заболеваниями, а контрольная группа — из

65 новорожденных, рожденных от здоровых матерей. В анализе периферической крови изучались иммуноглобулины (IgG, IgM), субпопуляции лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+), а также клинические показатели раннего неонатального периода.

Результаты. По результатам исследования были выявлены значительные различия в показателях иммунного статуса младенцев, рожденных от матерей с аутоиммунными заболеваниями, по сравнению с контрольной группой. В основной группе уровень сывороточного IgG был в среднем на 20,4% выше ($12,8 \pm 1,6$ г/л против $10,6 \pm 1,4$ г/л; $p=0,01$), что указывает на наличие материнских антител, передаваемых трансплацентарно. Уровень IgM не показал значительных различий между группами ($p>0,05$), что объясняется тем, что эндогенный синтез иммуноглобулинов в неонатальном периоде еще не полностью сформирован. При анализе субпопуляций лимфоцитов доля CD4+ Т-лимфоцитов снизилась ($38,2 \pm 3,4\%$ против $44,5 \pm 3,8\%$; $p=0,02$), а количество CD8+ клеток увеличилось ($27,1 \pm 2,9\%$ против $23,4 \pm 2,6\%$; $p=0,03$). В результате иммунорегуляторный индекс CD4+/CD8+ составил $1,4 \pm 0,2$ в основной группе и $1,8 \pm 0,3$ в контрольной группе ($p=0,02$), что указывает на изменение баланса иммунного ответа. Уровни воспалительных маркеров С-реактивного белка и ИЛ-6 были умеренно, но статистически значимо выше в основной группе ($p<0,05$), что свидетельствует о сохранении эффекта внутриутробного воспаления. Кроме того, в основной группе были выше показатели преждевременных родов (18,3% против 6,7%) и низкой массы тела при рождении (15,0% против 5,0%) ($p<0,05$). В целом, полученные результаты указывают на то, что процесс иммунной адаптации у младенцев, рожденных от матерей с аутоиммунными заболеваниями, более сложен, и риск ранних неонатальных осложнений значительно выше.

Вывод. У младенцев, рожденных от матерей с аутоиммунными заболеваниями, наблюдаются специфические изменения в иммунном статусе, что затрудняет раннюю неонатальную адаптацию. В этой группе необходимы ранний иммунологический мониторинг и индивидуальный профилактический подход.

References:

1. Bobomuratov, T. A., & Yusupova, U. U. (2023). Identification of clinical and laboratory changes in acute pneumonia in young children living in an unfavorable ecological environment (in Khorezm region). *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(1), 14-20.
2. Бобомуратов, Т. А., & Юсупова, У. У. (2023). Взаимообусловленность Показателей Гемостаза И Тяжести Течения Пневмонии У Детей Из Южной Зоны Приаралья. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 2(2), 28-34.
3. Bobomurotov, T. A., Sharipova, O. A., Yusupova, U. U., Bakhronov Sh, S., & Abdurakhmanov Zh, N. (2020). The influence of ecological environment on the homeostatic system and the level of interleukins at acute bronchitis in early age children. *Central Asian Journal of Medicine*. Vol, (1), 84-91.
4. Bobomuratov, T. A., Yusupova, U. U., & Djumaniyazova, G. M. (2021). Features of clinical course and immune regulation of the hemostatic system in children with acute

bronchopulmonary diseases with various ecological residence conditions. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(5), 77-81.

5. Юсупова, У. У., Машарипова, Р. Т., & Юсупова, М. А. (2017). РОДОРАЗРЕШЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ТЯЖЕЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ. *Авиценна*, (5), 12-14.

6. Yusupova, U. U., & Alieva, P. R. (2024). FEATURES OF CLINICAL COURSE AND IMMUNE REGULATION OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN CHILDREN WITH ACUTE BRONCHOPULMONARY DISEASES WITH VARIOUS ECOLOGICAL RESIDENCE CONDITIONS. *Science and innovation*, 3(Special Issue 60), 145-150.

7. Юсупова, У. У., & Бобомурадов, Т. А. (2018). РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА В ФОРМИРОВАНИИ ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ У ДЕТЕЙ. In *Современные медицинские исследования* (pp. 23-26).

8. Матмуротова, С. О., & Юсупова, У. У. (2018). НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА. *Авиценна*, (19), 12-14.

9. Юсупова, У. У., Машарипова, Р. Т., & Салаева, З. Ш. (2017). ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ БЕРЕМЕННЫХ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ. *Авиценна*, (7), 7-10.

10. Юсупова, У. У. (2017). Синдром вегетативной дистонии у детей. *Авиценна*, (12), 45-49.

